

Leadership and Emotions

Abstract

One of the core responsibilities of leadership is decision-making, since it's through decisions that you unlock the full potential of the team. Yet decision-making is often seen as a purely rational process, untouched by emotion. This article aims to demonstrate that managing emotions is an essential leadership skill for making better decisions—and to offer techniques for doing so more effectively.

Introduction

When we think about a leader and their team, emotions hardly ever come up as a factor in decision-making. The word “emotion” isn't even part of the typical business vocabulary. Emotions are often relegated to the personal lives of team members.

In fact, we expect emotions not to interfere with workplace activities—though they are part of everyone's life, we assume that in the daily grind of corporate life, emotions aren't part of the team's core toolkit. Maybe that is why we often imagine that someone without emotions would perform more effectively and efficiently, believing they would channel all their capacity and effort straight toward their goals.

However, studies of patients with lesions in the ventromedial prefrontal cortex and the amygdala revealed that, even though they retained memory, language, and logical-reasoning abilities, they were unable to make effective decisions in everyday life. To uncover the root of this deficit, researchers measured galvanic skin response—essentially sweat levels—as an index of emotional arousal. This metric captures somatic changes in reaction to emotional stimuli, often before the subject is consciously aware of them. Patients with prefrontal damage failed to show anticipatory responses—such as sweating—when faced with risky options, suggesting they were not “emotionally tagging” those alternatives. Although they could rationally identify the best choice, they nevertheless made disadvantageous decisions. This

Liderazgo y Emociones

Resumen

Una de las tareas principales del liderazgo es la toma de decisiones, sencillamente porque a través de ellas va a obtener mayor rendimiento de las potencialidades del conjunto. Por otro lado normalmente se considera que las decisiones deben ser una tarea racional que no esté afectada por las emociones. El objetivo de este artículo es demostrar que liderar las emociones es una tarea esencial del liderazgo para tomar mejores decisiones, y además proponer técnicas para hacerlo con mayor efectividad.

Introducción

Cuando pensamos en un líder y su equipo, difícilmente aparezcan las emociones como un aspecto a tener en cuenta en la toma de decisiones. Normalmente ni siquiera es una palabra que se utilice en la jerga laboral. Las emociones frecuentemente están asociadas a la vida personal de quienes se desempeñan en un equipo de trabajo. Es más, se espera que las emociones no interfieran en la actividad laboral, ya que aunque son parte de la vida de toda persona se supone que, en la maratón diaria que frecuentemente se vive en las empresas, no son parte del equipo ni de sus principales herramientas. Tal vez por eso, frecuentemente pensamos que si una persona careciese de emociones, su desempeño sería más efectivo y eficiente, porque suponemos que no dudaría en orientar toda su capacidad y esfuerzo en alcanzar los objetivos que se propusiese.

Sin embargo estudios realizados a pacientes con daño en la corteza prefrontal ventromedial y en la amígdala, mostraron que aunque éstos podían conservar su memoria, lenguaje y razonamiento lógico, eran incapaces de tomar decisiones efectivas en su vida diaria. Para establecer el origen del problema, se utilizó la respuesta galvánica de la piel (nivel de sudoración) como indicador de activación emocional. Esta medida refleja cambios somáticos ante estímulos emocionales, incluso antes de que el

galvanic reaction, known as the somatic marker, demonstrated that emotions—via bodily signals—help filter and prioritize options in uncertain contexts.

This evidence shows that emotions are an essential component of reason, meaning that emotions are crucial for rationality. Decision-making therefore depends not only on logical reasoning but on its integration with emotional signals (Damasio, 1994; Bechara & Damasio, 2005; Pham, 2007; Garcés & Finkel, 2019; Aram et al., 2019; Bechara, Damasio, Damasio, & Lee, 1999; Gallagher & Chiba, 1996; Dalgleish, 2004).

Emotions originally evolved as adaptive responses for survival. Those adaptive responses enable living beings to make decisions that help them adjust to their environment, so without emotions there would be no decisions that permit such adaptation (Darwin, 1872; Tooby & Cosmides, 1990).

There is a limited set of basic emotions: fear, anger, joy, sadness, disgust, and surprise. Emotions also combine to form more complex affective states (Ekman, 1992).

Emotions and their influence on decisions

Although affect and emotions are closely intertwined, they are not identical. Affect encompasses more enduring, generalized internal states, whereas emotions are immediate, specific responses to external stimuli (Tomkins, 1970).

Emotions and affective states influence every stage of the decision-making process, from evaluating options to anticipating outcomes. They also shape how people assess probabilities, rewards, and losses. Emotions and affective states can bias rational evaluation, but they can also enhance decision-making in complex contexts (Loewenstein & Lerner, 2003). In a consumer-choice experiment designed to assess how implicit emotional cues influence decisions, functional magnetic resonance imaging (fMRI) showed that the presence of a preferred brand reduced activation in brain regions linked to working memory and reasoning, while activating emotional and self-referential areas (Deppe et al., 2005a; Tetlock, 2000). This suggests that our brains often

sujeito sea consciente de ellos. Los pacientes con daño prefrontal no mostraron respuestas anticipatorias (como sudoración) ante opciones riesgosas, lo que sugiere que no estaban “marcando” emocionalmente las alternativas. Aunque podían saber racionalmente cuál era la mejor opción, no podían evitar tomar decisiones desventajosas. Esta respuesta galvánica, llamada marcador somático, demostró que las emociones, por medio de señales corporales colaboran en filtrar y priorizar opciones en contextos de incertidumbre.

Esta comprobación nos indica que las emociones son un componente esencial de la razón, es decir que las emociones son esenciales para la racionalidad. Así la toma de decisiones no depende solo del razonamiento lógico, sino de su integración con las señales emocionales. (Damasio, 1994; Bechara & Damasio, 2005; Pham, 2007, Garcés & Finkel, 2019, Aram et al., 2019; Bechara, Damasio, Damasio, & Lee, 1999; Gallagher & Chiba, 1996; Dalgleish, 2004)

Por otro lado las emociones se originaron como respuestas adaptativas para sobrevivir. Esas respuestas adaptativas, son las que permiten tomar decisiones a los seres vivos para adaptarse al entorno, por eso sin emociones no hay decisiones que permitan esa adaptación (Darwin, 1872; Tooby & Cosmides, 1990).

Hay un número limitado de emociones básicas: miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Además las emociones se combinan para formar estados afectivos más complejos (Ekman, 1992).

Las emociones y su influencia en las decisiones

Los afectos y las emociones aunque están estrechamente relacionados, no son exactamente lo mismo. Los afectos son estados internos más duraderos y generales, mientras que las emociones son respuestas más inmediatas y específicas a estímulos externos (Tomkins, 1970).

Las emociones y los afectos influyen en las distintas etapas del proceso decisorio: desde la evaluación de opciones hasta la anticipación de consecuencias. También influyen en cómo las personas valoran

make decisions based on personal preferences, unconsciously leaning on emotional responses and sidelining rational capacities (Sunstein, 2002). As a result, our ability to evaluate options objectively becomes distorted, since our choice is swayed by favored references—whether people, environments, ideas, beliefs, or even objects—that the brain automatically prioritizes when making a decision (Deppe et al., 2005b). Moreover, when the outcome of such a decision reveals our mistake, the need to defend that bias often leads us to rationalize the wrong choice (Festinger, 1957; Lawler et al., 1975).

Although emotions can dominate deliberation in emotionally charged situations, leading to less rational decisions, external factors can further magnify this tendency. When time to decide is limited, urgency reduces one's capacity to deliberate, favoring decisions driven by intuition or emotion. Likewise, mental fatigue under cognitive overload weakens rational control, allowing the emotional system to exert greater influence. Social pressure—such as simply being in the presence of others—can also heighten emotional pressure (Loewenstein, O'Donoghue, & Bhatia, 2015).

Positive and negative emotions shape both short-term behavior and long-term development, serving as constraints or guides for action (Fischer, Shaver, & Carnochan, 1990; Frijda & Mesquita, 2000).

Counterfactual thinking refers to mental representations of alternative outcomes to past events—"what might have been." It enables us to imagine scenarios that diverge from what actually happened and carries emotional, motivational, and social implications. It also fosters adaptation, learning, and emotional regulation (Roese & Morrison, 2009; Miller, Aya, Chamberlain, & Jehle, 2010).

In one study, participants chose among investment options with varying levels of risk and return. Before making their decision, they set a personal satisfaction threshold. Those whose final outcomes fell short of that threshold experienced stronger feelings of regret (Li & Hu, 2019). Regret and disappointment shape our perception of pleasure even when the objective result is positive. Regret is not merely a retrospective

probabilidades, recompensas y pérdidas. Emociones y afectos pueden sesgar la evaluación racional, pero también pueden mejorar la toma de decisiones en contextos complejos (Loewenstein & Lerner, 2003). En un experimento sobre decisiones de compra para evaluar como la información implícita emocional afectaba tomar una decisión se observó, a través de una resonancia magnética funcional (fMRI) para comprobar la actividad cerebral, que cuando la marca preferida estaba presente había una reducción en áreas asociadas con memoria de trabajo y razonamiento, pero se activaban áreas emocionales y de autoreferencia (Deppe et al., 2005a; Tetlock, 2000;). Así podemos ver que frecuentemente nuestro cerebro toma decisiones basadas en preferencias personales y, sin ser conscientes de esas decisiones, se apoya en emociones ignorando las capacidades racionales (Sunstein, 2002). En ese caso estaríamos sesgando nuestra capacidad de evaluación racional, porque nuestra decisión se basa en lo que otra referencia preferida decidió. Esa otra referencia pueden ser personas, entornos, ideas, creencias o hasta cosas, que prioriza automáticamente nuestro cerebro cuando toma una decisión sesgada (Deppe et al., 2005b). A esto se agrega que cuando los resultados de esa decisión muestran el error de haber elegido la opción equivocada, la necesidad de mantener ese sesgo como válido estimula muchas veces a justificar racionalmente la decisión equivocada (Festinger, 1957, Lawler et al., 1975).

Aunque las emociones pueden dominar la deliberación en situaciones de alta carga afectiva, llevando a decisiones menos racionales, hay factores externos que pueden acentuar esa tendencia. Cuando hay poco tiempo para decidir, la urgencia reduce la capacidad de deliberar, favoreciendo decisiones basadas en intuiciones o emociones. Además cuando la persona está mentalmente fatigada, la sobrecarga mental debilita el control racional, permitiendo que el sistema afectivo influya más. También la presión social, como la presencia de otros, puede modificar la presión afectiva (Loewenstein, O'Donoghue, & Bhatia, 2015).

Las emociones positivas y negativas moldean tanto el comportamiento a corto plazo como el desarrollo a

emotion; it also influences how people adjust their future decisions. When evaluating their choices, individuals consider not only the gains they achieved but also the emotional impact of those decisions (Mellers, 2000; Van Dijk, Zeelenberg, & van der Pligt, 1999).

Through the theoretical AREA model (Attend, React, Explain, Adapt), the process of emotional adaptation is laid out as follows. Attend: capture your attention. React: experience the emotional response that arises. Explain: attempt to make sense of the event. Adapt: once you've explained the event, its emotional intensity diminishes. Uncertainty occurs when the explanation phase remains incomplete, and not knowing the outcome prolongs the emotional reaction. When events trigger a positive mood, that uncertainty can boost learning readiness, reduce procrastination, and increase openness to change and challenge. However, people generally prefer certainty (Wilson, Centerbar, Kermer, & Gilbert, 2005). Emotions tied to certainty drive heuristic processing—quick, superficial judgments based on mental shortcuts—while emotions linked to uncertainty encourage systematic processing, which is deeper, more analytical, and focused on information quality (Tiedens & Linton, 2001).

Positive affect fosters intrinsic motivation, boosting enjoyment and performance on tasks we find pleasant, and it also supports responsible behavior on obligatory tasks. It can motivate people to tackle challenges and improve their performance on creative projects and problem-solving activities (Isen & Reeve, 2005; Isen, Daubman, & Nowicki, 1987; Carnevale & Isen, 1986; Aspinwall, 1998). Positive affect can make individuals less analytical and more trusting of others, whereas negative affect tends to make people more skeptical and distrustful (Forgas & East, 2008; Schwarz, 2002). When information is ambiguous or limited, our emotional state typically shapes how we process it: positive affect encourages more superficial, creative, and heuristic processing, while negative affect drives deeper, more analytical, and systematic thinking (Wyer, Clore, & Isbell, 1999; Schwarz, Bless, Bohner, & Strack, 1990).

The halo effect is the tendency to let a general

largo plazo, actuando como restricciones o guías para la acción (Fischer, Shaver, & Carnochan, 1990; Frijda & Mesquita, 2000).

El pensamiento contrafactual se refiere a las representaciones mentales de alternativas a eventos pasados: "lo que podría haber sido". Permite imaginar escenarios distintos al curso real de los acontecimientos, y tienen implicancias emocionales, motivacionales y sociales. También promueve adaptación, aprendizaje y regulación emocional (Roese & Morrison, 2009; Miller, Adya, Chamberlain, & Jehle, 2010).

En un experimento se pidió a los participantes que eligieran entre varias opciones de inversión con diferentes niveles de riesgo y retorno. Antes de tomar una decisión, se les solicitó que definieran un umbral de satisfacción. Aquellos cuyo resultado final no alcanzaba su umbral de satisfacción experimentaban un mayor nivel de arrepentimiento (Li & Hu, 2019). El arrepentimiento y la decepción afectan la percepción del placer, incluso cuando el resultado objetivo es positivo. El arrepentimiento no solo es una emoción retrospectiva, sino que también influye en la forma en que las personas ajustan sus decisiones futuras. Cuando evalúan sus decisiones las personas no solo consideran el beneficio obtenido, sino también el impacto emocional de sus elecciones (Mellers, 2000; Van Dijk, Zeelenberg, & van der Pligt, 1999).

A través del modelo teórico AREA (Attend, React, Explain, Adapt) se propone una explicación del proceso de adaptación emocional. Atender: cuando capta la atención, Reaccionar: con la respuesta emocional que genera, Explicar: que es el intento de entender el evento, Adaptarse: cuando el evento es explicado y por esa razón pierde intensidad emocional. La incertidumbre ocurre cuando el proceso de explicar el evento no se completa y al no conocer el desenlace se prolonga la reacción emocional. Cuando hablamos de eventos que estimulan el estado de ánimo positivo, esa incertidumbre puede fomentar mayor disposición al aprendizaje, reducción de la procrastinación, y mas apertura al cambio y a los desafíos. Sin embargo las personas normalmente prefieren la certeza (Wilson, Centerbar, Kermer, & Gilbert, 2005). Las emociones

impression—positive or negative—influence evaluations of specific traits in an individual. For example, if someone seems likable, we are more likely to judge them as competent or attractive, even without objective evidence to support those views (Thorndike, 1920; Nisbett & Wilson, 1977). Positive moods amplify the halo effect, while negative moods diminish or eliminate it (Forgas, 2011).

We generally assume that evaluating all available information will lead to better decisions. However, that information—even when extensive, precise, or seemingly comprehensive—is first interpreted through our emotions. Emotions take center stage because the most important aspect of any decision is how its consequences will affect us, and emotions determine that. Thus, when we assess a decision's risks, our perception of those risks—that is, how they connect to our emotions—will shape our evaluation. If a risk is linked to positive emotions, we tend to underestimate it despite objective evidence to the contrary; if it is tied to negative emotions, we tend to overestimate it (Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 2004; Loewenstein, Weber, Hsee, & Welch, 2001; Slovic, Peters, Finucane, & MacGregor, 2005).

People tend to overestimate the intensity and duration of their future emotions, both positive and negative. Adaptation mechanisms—such as cognitive reappraisal and distraction—help people recover more quickly than they expect. Therefore, when weighing major life changes, it's useful to keep in mind that intense emotions are usually temporary (Loewenstein & Schkade, 1999; Wilson & Gilbert, 2003; Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg, & Wheatley, 1998; Gilbert & Wilson, 2007). People also misremember the past, focusing on the most intense moments and the final outcome while overlooking the entire process (Kahneman, 2000; Schwarz, Kahneman, & Xu, 2009).

In a study with college students, participants completed two trials. In the short trial they submerged one hand in 14°C cold water for 60 seconds; in the long trial they submerged the other hand in 14°C water for 60 seconds and then kept it in the water for an additional 30 seconds while the temperature gradually rose to 15°C (still painful but less intense).

asociadas con certeza promueven el procesamiento heurístico que es rápido, superficial y basado en atajos mentales. Las emociones asociadas con incertidumbre fomentan el procesamiento sistemático que es más profundo, analítico y atento a la calidad de la información (Tiedens & Linton, 2001).

El afecto positivo fomenta la motivación intrínseca, aumentando el disfrute y el rendimiento en tareas agradables, y facilita el comportamiento responsable en tareas obligadas. También puede ser un estímulo a enfrentar desafíos y mejorar el rendimiento en tareas creativas y en la resolución de problemas (Isen & Reeve, 2005; Isen, Daubman, & Nowicki, 1987; Carnevale & Isen, 1986; Aspinwall, 1998). El afecto positivo también puede estimular a las personas a ser menos analíticas y a confiar más en los demás. En cambio el afecto negativo estimula a las personas a ser más escépticas y desconfiadas (Forgas & East, 2008; Schwarz, 2002). Cuando la información es ambigua o insuficiente, el estado emocional normalmente modula el modo en que procesamos esa información. El afecto positivo estimula un procesamiento más superficial, creativo y heurístico. Mientras que el afecto negativo estimula un procesamiento más profundo, analítico y sistemático (Wyer, Clore, & Isbell, 1999; Schwarz, Bless, Bohner, & Strack, 1990).

El efecto halo es la tendencia de las personas a permitir que una impresión general (positiva o negativa) influya en sus evaluaciones de características específicas de un individuo. Por ejemplo, si alguien percibe a una persona como agradable, es más probable que también la considere competente o atractiva, incluso si no hay evidencia objetiva que respalde estas evaluaciones (Thorndike, 1920; Nisbett & Wilson, 1977). Los estados de ánimo positivos incrementan el efecto halo, los estados de ánimo negativos lo reducen o eliminan (Forgas, 2011).

Normalmente suponemos que si tomamos decisiones evaluando toda la información disponible, accederemos a mejores resultados. Sin embargo esa información, aunque sea extensa, precisa e inclusive completa sobre el tema a decidir, es analizada en primer lugar por las emociones. Las emociones son

After experiencing both conditions, they were asked which trial they would prefer to repeat. A significant majority (69%) chose the long trial despite its longer duration of discomfort. This suggests that retrospective evaluations of painful experiences are shaped more by the trajectory of the experience than by its total duration (Kahneman, Fredrickson, Schreiber, & Redelmeier, 1993).

In another university experiment, five Turkish words—chosen for their neutrality and unfamiliarity to participants—were printed in ads in campus newspapers. Later, a questionnaire including those words and an affective rating scale (good–bad) was distributed to students. Words that had been exposed more frequently were rated more positively, while less-exposed words were rated more negatively. This demonstrates that familiarity from repeated exposure can lead people to evaluate a stimulus more favorably (Zajonc & Rajecki, 1969).

The mere ownership effect is the tendency for people to value their own possessions more highly than those of others. Accordingly, anything a person considers “theirs”—possessions, ideas, habits, beliefs, or groups—is typically rated above what belongs to others (Nesselroade, Beggan, & Allison, 1999; Beggan, 1997; Sternberg, 1985; Robinson, Keltner, Ward, & Ross, 1995; Gilovich & Savitsky, 2002; Williams, 2008).

Moral judgments are typically produced by automatic, intuitive processes grounded in emotions such as disgust, empathy, or indignation. Conscious reasoning is used mainly to justify those judgments to others (Haidt, 2001).

Negative information carries greater psychological weight than positive information. This pattern appears across emotion, cognition, relationships, social judgments, and behavior. To offset the impact of a single negative event, multiple equivalent positive events are often required. Moreover, criticism and failure tend to produce more learning and adaptation than praise (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001).

A cross-cultural study examined data from a variety of societies, including Western populations and isolated

protagonistas porque lo más importante de cualquier decisión es de que modo nos afectan las consecuencias, y eso lo deciden las emociones. Así cuando evaluamos los riesgos de una decisión, la percepción que tenemos de esos riesgos, es decir como se relaciona ese riesgo con nuestras emociones, va a determinar como lo vamos a evaluar. Si ese riesgo se relaciona con emociones positivas, intentaremos subestimarlos, aunque la información objetiva nos diga lo contrario, si se relaciona con emociones negativas, intentaremos sobreestimarlos (Slovic, Finucane, Peters, & MacGregor, 2004; Loewenstein, Weber, Hsee, & Welch, 2001; Slovic, Peters, Finucane, & MacGregor, 2005).

Las personas tienden a sobreestimar la intensidad y duración de sus emociones futuras, tanto positivas como negativas. Los mecanismos de adaptación, como la reinterpretación cognitiva y la distracción, ayudan a las personas a recuperarse más rápido de lo que anticipan. Por eso al considerar cambios importantes en la vida, es útil tener en cuenta que las emociones intensas suelen ser temporales (Loewenstein & Schkade, 1999; Wilson & Gilbert, 2003; Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg, & Wheatley, 1998; Gilbert & Wilson, 2007). También las personas realizan evaluaciones erróneas del pasado, recordando los momentos más intensos y el desenlace, e ignorando la totalidad del proceso (Kahneman, 2000; Schwarz, Kahneman, & Xu, 2009).

En un experimento con estudiantes universitarios se hicieron dos ensayos. En el ensayo corto sumergieron una mano en agua fría a 14 °C durante 60 segundos, en el ensayo largo sumergieron la otra mano en agua fría a 14 °C durante 60 segundos, pero luego mantuvieron la mano en el agua por 30 segundos adicionales mientras la temperatura subía gradualmente a 15 °C (aún dolorosa, pero menos intensa). Después de experimentar ambas condiciones, se les pidió que eligieran cuál preferirían repetir. Una mayoría significativa de los participantes (69%) eligió repetir el ensayo largo, a pesar de que implicaba más tiempo de dolor. Esto sugiere que las evaluaciones retrospectivas de las experiencias dolorosas están influenciadas más por evolución de

groups with no exposure to mass media. It found that expressions of happiness, anger, fear, sadness, disgust, and surprise were consistently recognized across all cultures studied. Experimental work in which participants deliberately mimicked specific facial expressions showed that activating certain facial muscles can produce changes in the autonomic nervous system, suggesting that facial expressions not only reflect emotions but can also influence them (Ekman, 1992; Ekman & Davidson, 1993; Strack, Martin, & Stepper, 1988). Social exclusion has also been shown to reduce skin temperature, indicating a link between social isolation and the body's thermoregulatory responses. Conversely, exposure to physical warmth can ease the emotional distress associated with social exclusion (Ijzerman, Gallucci, Pouw, Weißgerber, Van Doesum, & Williams, 2012; Zhong & Leonardelli, 2008).

Shared experiences amplify emotions, whether positive or negative (Boothby, Clark, & Bargh, 2014).

Self-control and other volitional acts, such as decision making or emotion suppression, rely on a limited internal resource akin to energy; when this resource is depleted, people show reduced capacity for self-control on subsequent tasks (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998).

Emotions serve adaptive and motivational functions throughout life, but their importance shifts with the developmental needs of each stage; thus emotions are not only adaptive responses but also drivers of social and cognitive development (Abe & Izard, 1999; Lazarus, 1968). Early attachment experiences refer to the emotional bonds children form with their primary caregivers—typically parents or parental figures—during the first months and years of life. In a longitudinal study that followed attachment (secure versus insecure) in 78 children at 12 months, secure attachment was shown to create a mental script that influences how the child will relate to friends, partners, and colleagues later in life. Secure attachment supports emotional regulation, facilitating the development of skills for handling stress, frustration, and sadness (Simpson, Collins, Tran, & Haydon, 2007).

la experiencia que por su duración total (Kahneman, Fredrickson, Schreiber, & Redelmeier, 1993).

En otro experimento realizado en una universidad, se publicaron cinco palabras turcas en anuncios de periódicos universitarios, seleccionadas por su carácter neutral y desconocido para los participantes. Posteriormente, se distribuyó un cuestionario entre estudiantes, que incluía las palabras expuestas y una escala de evaluación afectiva (bueno–malo). Las palabras expuestas con mayor frecuencia fueron evaluadas más positivas y las palabras menos expuestas fueron evaluadas más negativamente. Esto muestra que la familiaridad por la exposición repetida a un estímulo puede incentivar a evaluarlo positivamente (Zajonc & Rajecski, 1969).

El efecto de mera posesión es la tendencia de las personas a valorar más sus posesiones en comparación con las de otros. Así todo aquello que la persona puede considerar como propio, sean posesiones, ideas, hábitos, creencias o grupos son normalmente valoradas por encima de lo demás (Nesselroade, Beggan, & Allison, 1999; Beggan, 1997; Sternberg, 1985; Robinson, Keltner, Ward, & Ross, 1995; Gilovich & Savitsky, 2002; Williams,

Los juicios morales normalmente son generados por procesos automáticos e intuitivos, basados en emociones como disgusto, empatía o indignación. El razonamiento consciente solo se usa para defenderlos ante otros (Haidt, 2001).

Lo negativo tiene mayor poder psicológico que lo positivo. Este patrón se observa en emociones, cognición, relaciones, juicios sociales y comportamiento. Para contrarrestar el impacto de un único suceso negativo, a menudo se requieren múltiples sucesos positivos equivalentes. Por otro lado las críticas y el fracaso generan mayor aprendizaje y adaptación que los elogios (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001).

En un estudio se analizaron datos de diversas culturas, incluyendo sociedades occidentales y grupos aislados sin exposición a medios de comunicación. Se encontró que las expresiones de alegría, ira, miedo, tristeza, disgusto y sorpresa eran

Conclusions and recommendations for leading emotions

As noted above, emotions evolved as adaptive responses that aided survival in our environment, and because every decision ultimately serves that goal, emotions are essential for accessing our rationality (Lazarus, 1968).

Conversely, the ability to balance emotional and rational factors increases the likelihood of making more accurate decisions because we decide using our full capacities—both emotional and rational—which are necessary for adapting to the environment (Garcés & Finkel, 2019). This does not prevent errors in any single decision, but it does help raise the probability of success, based on the premise that a completely correct decision is impossible while continuous improvement in decision quality is achievable.

A leader's emotional balance is essential for making sound decisions for themselves and for their team, because that balance enables access to the fullest potential of both.

The first thing to keep in mind is that, even when we recognize the importance of balancing emotional and rational elements, doing so is a continual challenge for everyone because we often have a natural, unconscious tendency to use cognitive shortcuts to adapt to situations (Morsanyi & Handley, 2012).

Those shortcuts were probably more effective in the past when time and resources for adapting and surviving were limited (Tooby & Cosmides, 1990). Today, however, it is rare to face a decision completely devoid of time and resources. Therefore, to achieve that balance the primary criterion is how to make the best use of the time and resources available in order to arrive at a better decision.

One way to put this into practice is to keep in mind Daniel Kahneman's two cognitive systems: System 1, which is intuitive, fast, automatic, emotional, associative, and operates without conscious effort; and System 2, which is reflective, slow, deliberative, logical, and requires cognitive effort and attention (Kahneman, 2011).

reconocidas de manera consistente en todas las culturas estudiadas. Además se realizaron experimentos en los que los participantes imitaban expresiones faciales específicas. Aquí se observó que la activación de ciertos músculos faciales podía generar cambios en el sistema nervioso autónomo, lo que sugiere que las expresiones faciales no solo reflejan emociones, sino que también pueden influir en ellas (Ekman, 1992; Ekman & Davidson, 1993; Strack, Martin, & Stepper, 1988). Así también la exclusión social provoca una disminución en la temperatura de la piel, lo que sugiere una conexión entre el aislamiento social y la regulación térmica del cuerpo. Por otro lado la exposición al calor físico puede aliviar el malestar emocional asociado con la exclusión social (Ijzerman, Gallucci, Pouw, Weißgerber, Van Doesum, & Williams, 2012; Zhong & Leonardelli, 2008).

Otro aspecto a tener presente es que las experiencias compartidas amplifican las emociones, sean estas positivas o negativas (Boothby, Clark, & Bargh, 2014).

El autocontrol y otras formas de volición (como tomar decisiones o suprimir emociones) dependen de un recurso interno limitado, similar a la energía. Cuando este recurso se agota, las personas tienen menos capacidad para ejercer autocontrol en tareas posteriores (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998).

Las emociones tienen funciones adaptativas y motivacionales que se mantienen a lo largo de la vida, pero su relevancia varía según las necesidades de desarrollo de cada etapa, por eso las emociones no solo son respuestas adaptativas, sino que también actúan como motores del desarrollo social y cognitivo (Abe & Izard, 1999; Lazarus, 1968). Las experiencias de apego en etapas tempranas de la vida se refieren a los vínculos emocionales que los niños desarrollan con sus cuidadores principales —generalmente padres o figuras parentales— durante los primeros meses y años de vida. En un estudio que siguió el apego (seguro vs. inseguro) en 78 niños en su infancia temprana (12 meses) se comprobó que el apego seguro crea un guion mental que influye en cómo el niño se vinculará con amigos, parejas y

A simple way to discover whether our default tendency is intuitive or reflective is to take the Cognitive Reflection Test (CRT). Even if your score indicates you are more intuitive than reflective, taking the test can be a first step toward changing that implicit habit and beginning to think in a more analytical way (Toplak, West, & Stanovich, 2011; Pennycook, Fugelsang, & Koehler, 2015).

Human beings are constantly seeking balance with their environment to adapt and survive. Emotions arise when there are significant changes to personal goals, and their intensity depends on how likely those goals are judged to be achievable. Emotional experience is cognitively structured; it is not merely a physiological reaction but a complex interpretation of the surrounding situation. Emotions guide intentional action; we do not only feel, we act based on what we feel and think (Stein & Trabasso, 1992). To better manage individual and group emotions, one strategy is to limit the biases that characterize us so they do not impair decision making.

It is important to keep in mind that:

1. When emotions are salient, people tend to use them as information in their judgments.
2. When feelings appear to be related to the object of judgment, they have a greater impact on the decision.
3. In ambiguous or subjective decisions, feelings carry more weight in the evaluation.
4. When processing is shallow, emotions have a larger effect on judgment (Greifeneder, Bless, & Pham, 2011).

Loss aversion is a bias referring to the human tendency to feel the pain of losing something more intensely than the pleasure of gaining an equivalent value (Kahneman & Tversky, 1979). One study examined how emotion regulation through cognitive reappraisal can modify loss aversion and its associated brain activity. Researchers designed an experiment in which participants made financial decisions while their physiological responses were recorded. Subjects chose between options with varying levels of risk and reward, and skin

colegas en el futuro. El apego seguro colabora en la regulación emocional lo que facilita el desarrollo de habilidades para manejar el estrés, la frustración y la tristeza (Simpson, Collins, Tran, & Haydon, 2007).

Conclusiones y propuestas para liderar las emociones

Como ya dijimos las emociones se originaron como respuestas adaptativas para sobrevivir en nuestro entorno, y como toda decisión tiene ese objetivo, las emociones son esenciales para acceder a nuestra racionalidad (Lazarus, 1968).

Por otro lado la capacidad de equilibrar los aspectos emocionales y racionales incrementa la probabilidad de tomar una decisión más acertada porque decidimos con todas nuestras capacidades, tanto emocionales como racionales, ya que ambos aspectos son necesarios para adaptarnos al entorno (Garcés & Finkel, 2019). Esto no evita cometer errores en cualquier decisión que tomemos, pero si colabora en incrementar la probabilidad de acierto, partiendo de la base que es imposible tomar una decisión completamente acertada, pero si es posible mejorar continuamente nuestra capacidad de tomar mejores decisiones.

Ese equilibrio emocional del líder es esencial para que éste tome decisiones acertadas con su persona y con su equipo, porque ese acierto le va a permitir acceder a las mejores potencialidades de ambos.

Lo primero a tener presente es que aun siendo consciente de la importancia de equilibrar los aspectos emocionales y racionales, esta tarea es un desafío permanente para toda persona, porque normalmente tenemos una tendencia natural e inconsciente a utilizar atajos cognitivos para adaptarnos a las situaciones que se nos presentan (Morsanyi & Handley, 2012).

Esos atajos posiblemente eran más efectivos en el pasado cuando el tiempo y los medios disponibles para adaptarse y sobrevivir eran reducidos (Tooby & Cosmides, 1990). Pero hoy difícilmente nos enfrentemos a una decisión donde no hay tiempos y medios disponibles. Por eso para lograr ese equilibrio el primer criterio a tener presente, es como

conductance was measured to assess emotional reactions to losses and gains. Some participants were instructed to think like traders, focusing on long-term outcomes rather than reacting emotionally to each loss. Those who adopted this perspective showed reduced emotional sensitivity to losses. The difference in skin conductance between losses and gains correlated with risk aversion. This strategy enabled participants to make more rational decisions by lessening the emotional impact of losses (Sokol-Hessner et al., 2009; Sokol-Hessner, Camerer, & Phelps, 2013).

Cognitive reappraisal is an emotion regulation strategy that involves reinterpreting a situation to change its emotional impact. It centers on altering how we perceive an event. For example, instead of viewing a setback as a failure, we can frame it as an opportunity to learn and grow (Ochsner, Bunge, Gross, & Gabrieli, 2002).

As demonstrated by the experiment in which Turkish words were presented to university students, people typically rate familiar stimuli as more favorable than unfamiliar ones (Zajonc & Rajecki, 1969). This illustrates how our habits operate: we unconsciously assume them to be beneficial even without fully understanding them. At their core, habits act like mental scripts that guide our behaviors—much as attachment experiences do—and shape our future through the choices we make (Simpson, Collins, Tran, & Haydon, 2007).

To solve this puzzle, a leader can adopt specific techniques—essentially actionable guidelines—and work daily to help themselves and their team make wiser decisions.

In IMPRO, Keith Johnstone introduces status management as a technique for tapping into both individual and group potential: “I remember one teacher, whom we liked but who couldn’t keep discipline. The Headmaster made it obvious that he wanted to fire him, and we decided we’d better behave. Next lesson we sat in a spooky silence for about five minutes, and then one by one we began to fool about—boys jumping from table to table, acetylene-gas exploding in the sink, and so on.

aprovechar todo el tiempo y medios disponibles, para acceder a una mejor decisión. Una forma de practicar ese criterio es tener presente los dos sistemas cognitivos propuestos por Daniel Kahneman: el Sistema 1, que es intuitivo, rápido, automático, emocional, asociativo, y opera sin esfuerzo consciente y el Sistema 2 que es reflexivo, lento, deliberativo, lógico, requiere esfuerzo cognitivo y atención (Kahneman, 2011).

Un modo de saber si nuestra tendencia natural es intuitiva o reflexiva, es haciendo el test de reflexión cognitiva (CRT). Aunque el resultado obtenido nos indique que somos más intuitivos que reflexivos, hacer el test puede servir para empezar a cambiar este hábito implícito que nos caracteriza y empezar a pensar de un modo más analítico (Toplak, West, & Stanovich, 2011; Pennycook, Fugelsang, & Koehler, 2015).

El ser humano siempre está en búsqueda de un equilibrio con su entorno para adaptarse y sobrevivir. Las emociones surgen cuando hay cambios significativos en metas personales, y su intensidad depende de cómo se evalúa la posibilidad de alcanzar esas metas. La experiencia emocional está estructurada cognitivamente, no es solo una reacción fisiológica sino una interpretación compleja del entorno. Las emociones guían la acción intencional, no solo sentimos sino que actuamos en función de lo que sentimos y pensamos (Stein & Trabasso, 1992). Por eso para poder administrar mejor las emociones individuales y del grupo una opción es acotar esos sesgos que nos caracterizan para que no perjudiquen la toma de decisiones.

Es importante tener presente que:

1. Cuando las emociones son prominentes, las personas tienden a utilizarlas como fuente de información en sus juicios.
2. Cuando los sentimientos parecen estar relacionados con el objeto de juicio, su impacto en la decisión es mayor.
3. En decisiones ambiguas o subjetivas, los sentimientos tienen un mayor peso en la evaluación.
4. Cuando el procesamiento es superficial, las

Finally, our teacher was given an excellent reference just to get rid of him, and he landed a headmastership at the other end of the county. We were left with the paradox that our behaviour had nothing to do with our conscious intention. Another teacher, who was generally disliked, never punished and yet exerted a ruthless discipline. In the street he walked with fixity of purpose, striding along and stabbing people with his eyes. Without punishing, or making threats, he filled us with terror. We discussed with awe how terrible life must be for his own children. A third teacher, who was much loved, never punished but kept excellent discipline, while remaining very human. He would joke with us, and then impose a mysterious stillness. In the street he looked upright, but relaxed, and he smiled easily. I thought about these teachers a lot, but I couldn't understand the forces operating on us. I would now say that the incompetent teacher was a low-status player : he twitched, he made many unnecessary movements, he went red at the slightest annoyance, and he always seemed like an intruder in the classroom. The one who filled us with terror was a compulsive high-status player. The third was a status expert, raising and lowering his status with great skill. The pleasure attached to misbehaving comes partly from the status changes you make in your teacher. All those jokes on teacher are to make him drop in status. The third teacher could cope easily with any situation by changing his status first.”

This narrative shows how a leader's attitude toward themselves and their group determines the group's behavior. In the first scenario, the teacher—who is responsible for guiding teaching and learning in the classroom—unconsciously behaves as just another member of the group, preventing them from fostering a relationship with students centered on learning and making the most of the class. Interestingly, the students who appreciate this teacher's peer-like approach try to help by disciplining themselves, yet their unconscious mind betrays them, leading them to adopt behaviors that run counter to their own goals. In the second scenario, making discipline the primary objective keeps both the leader and the group from accessing their fullest potential. In the third scenario, effective management of status—the way we relate to our own habits and to the habits of the group

emociones tienen un mayor impacto en el juicio (Greifeneder, Bless, & Pham, 2011).

La aversión a las pérdidas es un sesgo, que se refiere a la tendencia humana a sentir que perder algo molesta más que lo que se disfruta al ganar algo de valor equivalente (Kahneman & Tversky, 1979). Un estudio exploró cómo la regulación emocional mediante el reencuadre cognitivo puede modificar la aversión a la pérdida y la actividad cerebral asociada. Los investigadores diseñaron un estudio en el que los participantes tomaban decisiones financieras mientras se medían sus respuestas fisiológicas. Los sujetos debían decidir entre opciones con diferentes niveles de riesgo y recompensa. Se registró la actividad fisiológica para evaluar la respuesta emocional ante pérdidas y ganancias. Se instruyó a algunos participantes a pensar como traders, enfocándose en el largo plazo en lugar de reaccionar emocionalmente a cada pérdida. Los participantes que adoptaron esta perspectiva mostraron menor sensibilidad emocional ante pérdidas. Se observó que la diferencia en conductancia de la piel entre pérdidas y ganancias correlacionaba con la aversión al riesgo. Esta estrategia permitió a los sujetos tomar decisiones más racionales, reduciendo el impacto emocional de las pérdidas (Sokol-Hessner et al., 2009; Sokol-Hessner, Camerer, & Phelps, 2013).

El reencuadre cognitivo es una estrategia de regulación emocional que consiste en reinterpretar una situación para modificar su impacto emocional. Se centra en modificar la forma en que percibimos un evento. Por ejemplo, en lugar de ver un contratiempo como un fracaso, podemos interpretarlo como una oportunidad para aprender y crecer (Ochsner, Bunge, Gross, & Gabrieli, 2002).

Como vimos con la publicación de las palabras turcas en una universidad, normalmente lo habitual es evaluado como más beneficioso que lo no habitual (Zajonc & Rajecski, 1969). Así actúan nuestros hábitos en los que asumimos inconscientemente como beneficiosos, aún sin conocerlos. En el fondo son cómo guiones mentales, que guían nuestros comportamientos como en el caso de la experiencia del apego, y administran nuestro futuro a través de las decisiones que tomamos (Simpson, Collins, Tran,

members (in this case, the students)—allows both leader and team to reach their best.

It also reminds us how difficult it is to behave in a certain way, even after deciding to practice it: “We were left with the paradox that our behaviour had nothing to do with our conscious intention” (Johnstone, 1979). What we can do, however, is set boundaries on our behavior and that of the group to access the collective best. Those boundaries are defined by effective status management.

One way to achieve this is by setting clear goals for both yourself and the group. Once those goals are in place, you simply accept anything in yourself or the team that doesn't interfere with reaching them—and you cordially but firmly limit whatever might stand in the way. In doing so, you foster autonomy by giving everyone's skills and potential the freedom to concentrate on finding the best paths to your objectives. This approach encourages the group to feel competent, tapping into their strongest talents: on one hand, feeling effective in interacting with their environment; on the other, feeling connected to and valued by others. In this way, you build the relationships among team members that unlock both individual and collective potential (Connell & Wellborn, 1991).

Once we achieve all of that, we will have more self-efficient individuals and groups. Self-efficacy—the belief in one's ability to organize and execute the actions necessary to manage specific situations and attain particular goals—is associated with lower emotional arousal and greater effort and persistence in the face of challenges. Therefore, self-efficacy influences emotional regulation and motivation, acting as a key mediator between knowledge and action, since believing in one's capability is as important as knowing what to do when confronting a challenge (Bandura, 1982; Bandura, 1988).

These techniques are designed both to create new habits and to reshape old ones—a challenging endeavor, since it takes time for changes to feel natural. One effective approach is to carve out a moment each day to pause or engage in a different activity, allowing us to shift our focus. During that

& Haydon, 2007).

Para resolver este enigma el líder puede adoptar ciertas técnicas, que son esencialmente guías para actuar, e intentar día a día que él y su equipo tomen decisiones más acertadas.

En IMPRO, Keith Johnstone propone el manejo del estatus como una técnica para acceder a las potencialidades individuales y del grupo: “Recuerdo un profesor que nos agradaba, pero que no podía mantener la disciplina. El director dejó traslucir en forma evidente su intención de despedirlo, por lo que decidimos comportarnos mejor. A la clase siguiente nos sentamos durante cinco minutos en un silencio fantasmal y luego uno por uno comenzamos a portarnos mal. Finalmente, a nuestro profesor se le dio una excelente referencia para deshacerse de él y terminó de director al otro extremo del condado. Quedamos enfrentados a la paradoja de que nuestra conducta no tenía nada que ver con nuestra intención consciente. Otro profesor, que a casi nadie le agradaba, nunca castigaba pero ejercía una estricta disciplina. Caminaba por la calle como si tuviera un propósito fijo, dando zancadas y clavando su mirada en la gente. Sin castigos ni amenazas, nos llenaba de terror. Comentábamos con espanto lo terrible que debía ser la vida para sus propios hijos. Un tercer profesor, que era muy querido, nunca castigaba pero mantenía una excelente disciplina, sin dejar de ser muy humano. Bromeaba con nosotros y luego imponía una calma misteriosa. En la calle caminaba derecho, pero relajado, y sonreía fácilmente. Pensé mucho acerca de estos profesores, pero no pude entender las fuerzas que operaban en nosotros. Ahora podría decir que el profesor incompetente era un jugador de estatus bajo: se contraía espasmódicamente, hacía muchos movimientos innecesarios, enrojecía ante la mas mínima broma y siempre parecía un intruso en la sala de clases. Aquel que nos aterrorizaba era un jugador compulsivo de estatus alto. El tercero era un experto en estatus, subiendo y bajando el suyo con gran habilidad. El placer que conlleva el portarse mal deriva en parte de los cambios de estatus que uno provoca en el profesor. Todas las bromas que se le hacen a un profesor son para que baje su estatus. El

break, we remind ourselves of the personal and team goals we have set and the key criteria we will use to achieve them. By revisiting the specifics of our choice every day, we grow more comfortable with it and boost the likelihood that it will become a habit—helping us feel increasingly self-efficacious as we put it into practice.

Another way to make these habit changes stick is through “implementation intentions,” which follow an if-then formula: “If X happens, then I will do Z” (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). This structure allows actions to become more automatic and less reliant on conscious control—the very mechanism behind how habits work. In other words, implementation intentions are a way to consciously create unconscious routines .

What is most important in this process is recognizing that we can rewrite those mental scripts that define us—and that, if left unchanged, can hold us back from evolving.

References

- Abe, J. A. A., & Izard, C. E. (1999). The developmental functions of emotions: An analysis in terms of differential emotions theory. *Cognition and Emotion*, 13(5), 523–549.
- Aram, S., Levy, L., Patel, J. B., Anderson, A. A., Zaragoza, R., Dashtestani, H., Chowdhry, F. A., Gandjbakhche, A., & Tracy, J. K. (2019). The Iowa Gambling Task (IGT): A review of the historical evolution, scientific basis, and use in functional neuroimaging. *SAGE Open*, 9(3), 1–12.
- Aspinwall, L. G. (1998). Rethinking the role of positive affect in self-regulation. *Motivation and Emotion*, 22(1), 1–32.
- Bandes, S. A., & Salerno, J. M. (2014). Emotion, proof and prejudice: The cognitive science of gruesome photos and victim impact statements. *Arizona State Law Journal*, 46(4), 1003–1056.
- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37(2), 122–147.
- tercer profesor podía manejarse fácilmente en cualquier situación, cambiando antes su estatus.”
- Este relato nos muestra cómo la actitud de un líder consigo mismo y con su grupo determina el comportamiento del conjunto. En el primer caso el profesor, que es quien lidera la enseñanza y el aprendizaje en una clase, tiene un comportamiento inconsciente que lo lleva a ser uno más del grupo, lo que le impide mantener una relación con los alumnos que se concentre en el objetivo de aprender y aprovechar la clase. Lo interesante es que los alumnos que aprecian a este profesor que se comporta como si fuera uno más, lo tratan de ayudar intentando ser disciplinados, pero su inconsciente los traiciona y adoptan comportamientos que se oponen a la meta que persiguen. En el segundo caso, la disciplina aplicada como el principal objetivo, impide que tanto el líder como el grupo accedan a sus mejores potencialidades. En el tercer caso la administración acertada del estatus, que es la manera en la que nos relacionamos con nuestros hábitos y con los hábitos que caracterizan a los integrantes del grupo, que en este caso son los alumnos, permite acceder a lo mejor del líder y de su equipo.
- También nos recuerda lo difícil que es comportarnos de un modo determinado, aún habiendo decidido practicarlo: “Quedamos enfrentados a la paradoja de que nuestra conducta no tenía nada que ver con nuestra intención consciente” (Johnstone, 1979). Lo que si podemos intentar es poner límites a nuestro comportamiento y al del grupo, para acceder a lo mejor del conjunto. Ese límite es la administración acertada del estatus.
- Una forma de lograrlo es establecer metas a alcanzar en relación a uno mismo y al grupo. Una vez que hemos establecido las metas, simplemente aceptamos en nosotros y en el grupo todo aquello que no impida alcanzar las metas, y limitamos de modo cordial y firme todo lo que pueda obstaculizarlas. De esa forma estamos estimulando la autonomía, que es permitirle a las habilidades y potencialidades concentrar su esfuerzo en buscar las mejores opciones para alcanzar las metas propuestas. Así vamos a estimular al conjunto a

- Bandura, A. (1988). Self-efficacy conception of anxiety. *Anxiety Research*, 1(2), 77–98.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). *Bad is stronger than good*. *Review of General Psychology*, 5(4), 323–370.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252–1265.
- Bechara, A., & Damasio, A. R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory of economic decision. *Games and Economic Behavior*, 52(2), 336–372.
- Bechara, A., Damasio, H., Damasio, A. R., & Lee, G. P. (1999). Different contributions of the human amygdala and ventromedial prefrontal cortex to decision-making. *Journal of Neuroscience*, 19(13), 5473–5481.
- Boothby, E. J., Clark, M. S., & Bargh, J. A. (2014). Shared experiences are amplified. *Psychological Science*, 25(12), 2209–2216.
- Camerer, C. F. (2007). Neuroeconomics: Using neuroscience to make economic predictions. *Economic Journal*, 117(519), C26–C42.
- Carnevale, P. J. D., & Isen, A. M. (1986). The influence of positive affect and visual access on the discovery of integrative solutions in bilateral negotiation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 37(1), 1–13.
- Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), *Self processes and development* (pp. 43–77). Lawrence Erlbaum Associates.
- Dalgleish, T. (2004). The emotional brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(7), 583–589.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G.P. Putnam's Sons.
- Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(17), 6882–6888.
- sentirse competente con sus mejores talentos, es decir por un lado sentirse eficaz en la interacción con el entorno y por el otro sentirse conectado y valorado por los demás. De este modo se construye una relación entre los miembros del equipo que permite acceder a las potencialidades individuales y del conjunto (Connell & Wellborn, 1991).
- Cuando logremos todo eso tendremos personas y grupos más autoeficaces, La autoeficacia, que se refiere a la creencia que una persona tiene en su capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias para manejar situaciones específicas y alcanzar ciertos objetivos, se relaciona con menor activación emocional y mayor esfuerzo y persistencia frente a los desafíos. Por eso la autoeficacia influye en la regulación emocional y la motivación, convirtiéndose en un mediador clave entre el conocimiento y la acción, ya que creer en la propia capacidad es tan importante como saber qué hacer cuando debemos enfrentar un desafío. (Bandura, 1982; Bandura, 1988).
- Estas técnicas propuestas tienen como objetivo tanto crear nuevos hábitos como modificar a los viejos, y ésta es también una tarea difícil porque requiere familiarizarse con los cambios para que estos se vuelvan habituales. Una opción para lograrlo es elegir algún momento del día, donde hagamos una pausa o realicemos una actividad que nos permita concentrarnos en otra cosa. En ese momento vamos a recordar las metas que nos propusimos a nivel personal y con el equipo y los aspectos que tendremos en cuenta para hacerlas efectivas. Así recordando todos los días los detalles de nuestra decisión nos ayudará a familiarizarnos con ésta y de ese modo incrementar la probabilidad de transformarla en un hábito para sentirnos cada día más autoeficaces en su ejecución.
- La otra técnica para habituarnos a aplicar estos cambios de hábitos son las “intenciones de implementación” (implementation intentions), que se basa en la fórmula si-entonces: “si ocurre X entonces haré Z” (Gollwitzer & Brandstätter, 1997) . Esto permite una ejecución más automática y menos dependiente del control consciente, que es cómo funcionan los hábitos. Por eso las intenciones de

- of the National Academy of Sciences, 108(17), 6889–6892.
- Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London: John Murray.
- Deppe, M., Schwindt, W., Kugel, H., Plassmann, H., & Kenning, P. (2005a). Nonlinear responses within the medial prefrontal cortex reveal when specific implicit information influences economic decision making. *Journal of Neuroimaging*, 15(2), 171–182.
- Deppe, M., Schwindt, W., Kugel, H., Plassmann, H., & Kenning, P. (2005b). Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 U.S. Presidential election. *Journal of Economic Psychology*, 26(3), 283–294.
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200.
- Ekman, P. (1992). Facial expressions of emotion: An old controversy and new findings. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 335(1273), 63–69.
- Ekman, P., & Davidson, R. J. (1993). Voluntary smiling changes regional brain activity. *Psychological Science*, 4(5), 342–345.
- Eren, O., & Mocan, N. (2016). Emotional judges and unlucky juveniles. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(3), 171–205.
- Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press
- Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. *Cognition and Emotion*, 4(2), 81–127.
- Forgas, J. P. (2011). She just doesn't look like a philosopher...? Affective influences on the halo effect in impression formation. *European Journal of Social Psychology*, 41(7), 812–817.
- Forgas, J. P., & East, R. (2008). On being happy and gullible: Mood effects on skepticism and the detection of deception. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44(5), 1362–1367.
- Frijda, N. H., & Mesquita, B. (2000). Beliefs through implementación son una técnica en la que conscientemente creamos hábitos inconscientes.
- Lo importante de este proceso es descubrir que podemos modificar esos guiones mentales, que nos caracterizan y que frecuentemente necesitamos cambiar para acceder a una mejor evolución.

Referencias

- Abe, J. A. A., & Izard, C. E. (1999). The developmental functions of emotions: An analysis in terms of differential emotions theory. *Cognition and Emotion*, 13(5), 523–549.
- Aram, S., Levy, L., Patel, J. B., Anderson, A. A., Zaragoza, R., Dashtestani, H., Chowdhry, F. A., Gandjbakhche, A., & Tracy, J. K. (2019). The Iowa Gambling Task (IGT): A review of the historical evolution, scientific basis, and use in functional neuroimaging. *SAGE Open*, 9(3), 1–12.
- Aspinwall, L. G. (1998). Rethinking the role of positive affect in self-regulation. *Motivation and Emotion*, 22(1), 1–32.
- Bandes, S. A., & Salerno, J. M. (2014). Emotion, proof and prejudice: The cognitive science of gruesome photos and victim impact statements. *Arizona State Law Journal*, 46(4), 1003–1056.
- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37(2), 122–147.
- Bandura, A. (1988). Self-efficacy conception of anxiety. *Anxiety Research*, 1(2), 77–98.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). *Bad is stronger than good*. *Review of General Psychology*, 5(4), 323–370.
- Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(5), 1252–1265.
- Bechara, A., & Damasio, A. R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory of economic decision. *Games and Economic Behavior*, 52(2), 336–

- emotions. In N. H. Frijda, A. S. R. Manstead, & S. Bem (Eds.), *Emotions and beliefs: How feelings influence thoughts* (pp. 45–77). Cambridge University Press.
- Gallagher, M., & Chiba, A. A. (1996). The amygdala and emotion. *Current Opinion in Neurobiology*, 6(2), 221–227.
- Garcés, M., & Finkel, L. (2019). Emotional theory of rationality. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 13, Article 11.
- Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2007). Propection: Experiencing the future. *Science*, 317(5843), 1351–1354.
- Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., & Wheatley, T. P. (1998). Immune neglect: A source of durability bias in affective forecasting. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(3), 617–638.
- Gilovich, T., & Savitsky, K. (2002). Like goes with like: The role of representativeness in erroneous and pseudoscientific beliefs. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 617–624). Cambridge University Press.
- Gollwitzer, P. M., & Brandstätter, V. (1997). Implementation intentions and effective goal pursuit. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(1), 186–199.
- Greifeneder, R., Bless, H., & Pham, M. T. (2011). When do people rely on affective and cognitive feelings in judgment? A review. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 107–141.
- Haidt, J. (2001). *The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment*. *Psychological Review*, 108(4), 814–834.
- Ijzerman, H., Gallucci, M., Pouw, W. T. J. L., Weißgerber, S. C., Van Doesum, N. J., & Williams, K. D. (2012). Cold-blooded loneliness: Social exclusion leads to lower skin temperature. *Acta Psychologica*, 140(3), 283–288.
- Isen, A. M., & Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: 372.
- Bechara, A., Damasio, H., Damasio, A. R., & Lee, G. P. (1999). Different contributions of the human amygdala and ventromedial prefrontal cortex to decision-making. *Journal of Neuroscience*, 19(13), 5473–5481.
- Boothby, E. J., Clark, M. S., & Bargh, J. A. (2014). Shared experiences are amplified. *Psychological Science*, 25(12), 2209–2216.
- Camerer, C. F. (2007). Neuroeconomics: Using neuroscience to make economic predictions. *Economic Journal*, 117(519), C26–C42.
- Carnevale, P. J. D., & Isen, A. M. (1986). The influence of positive affect and visual access on the discovery of integrative solutions in bilateral negotiation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 37(1), 1–13.
- Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), *Self processes and development* (pp. 43–77). Lawrence Erlbaum Associates.
- Dalgleish, T. (2004). The emotional brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(7), 583–589.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G.P. Putnam's Sons.
- Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(17), 6889–6892.
- Darwin, C. (1872). *The expression of the emotions in man and animals*. London: John Murray.
- Deppe, M., Schwindt, W., Kugel, H., Plassmann, H., & Kenning, P. (2005a). Nonlinear responses within the medial prefrontal cortex reveal when specific implicit information influences economic decision making. *Journal of Neuroimaging*, 15(2), 171–182.
- Deppe, M., Schwindt, W., Kugel, H., Plassmann, H., & Kenning, P. (2005b). Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on

- Facilitating enjoyment of play, responsible work behavior, and self-control. *Motivation and Emotion*, 29(4), 295–323.
- Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), 1122–1131.
- Johnstone, K. (1979). *Impro: Improvisation and the theatre*. Methuen Drama.
- Kahneman, D. (2000). Evaluation by moments: Past and future. In D. Kahneman & A. Tversky (Eds.), *Choices, values, and frames* (pp. 693–708). Cambridge University Press & Russell Sage Foundation.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., & Redelmeier, D. A. (1993). When more pain is preferred to less: Adding a better end. *Psychological Science*, 4(6), 401–405.
- Lawler, E. E., Kuleck, W. J., Rhode, J. G., & Sorensen, J. E. (1975). Job choice and post decision dissonance. *Organizational Behavior and Human Performance*, 13(1), 133–145.
- Lazarus, R. S. (1968). Emotions and adaptation: Conceptual and empirical relations. In W. J. Arnold (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (Vol. 16, pp. 175–266). University of Nebraska Press.
- Lazarus, R. S. (1968). *Emotions and adaptation*. In W. J. Arnold (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (Vol. 16, pp. 175–266). University of Nebraska Press.
- Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgment and choice. *Cognition and Emotion*, 14(4), 473–493.
- Li, Y., & Hu, X. (2019). Decision making approach with focus point and regret. *Wuhan University Journal*
- partisan political judgment in the 2004 U.S. Presidential election. *Journal of Economic Psychology*, 26(3), 283–294.
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200.
- Ekman, P. (1992). Facial expressions of emotion: An old controversy and new findings. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 335(1273), 63–69.
- Ekman, P., & Davidson, R. J. (1993). Voluntary smiling changes regional brain activity. *Psychological Science*, 4(5), 342–345.
- Eren, O., & Mocan, N. (2016). Emotional judges and unlucky juveniles. *American Economic Journal: Applied Economics*, 10(3), 171–205.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press
- Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. *Cognition and Emotion*, 4(2), 81–127.
- Forgas, J. P. (2011). She just doesn't look like a philosopher...? Affective influences on the halo effect in impression formation. *European Journal of Social Psychology*, 41(7), 812–817.
- Forgas, J. P., & East, R. (2008). On being happy and gullible: Mood effects on skepticism and the detection of deception. *Journal of Experimental Social Psychology*, 44(5), 1362–1367.
- Frijda, N. H., & Mesquita, B. (2000). Beliefs through emotions. In N. H. Frijda, A. S. R. Manstead, & S. Bem (Eds.), *Emotions and beliefs: How feelings influence thoughts* (pp. 45–77). Cambridge University Press.
- Gallagher, M., & Chiba, A. A. (1996). The amygdala and emotion. *Current Opinion in Neurobiology*, 6(2), 221–227.
- Garcés, M., & Finkel, L. (2019). Emotional theory of rationality. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 13, Article 11.
- Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2007). Propection: Experiencing the future. *Science*, 317(5843), 1351–

- of Natural Sciences, 24(6), 519–523.
- Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. *Psychological Bulletin*, 127(2), 267–286.
- Loewenstein, G., & Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making. In R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), *Handbook of affective sciences* (pp. 619–642). Oxford University Press.
- Loewenstein, G., & Schkade, D. (1999). Wouldn't it be nice? Predicting future feelings. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The foundations of hedonic psychology* (pp. 85–105). Russell Sage Foundation.
- Loewenstein, G., O'Donoghue, T., & Bhatia, S. (2015). Modeling the interplay between affect and deliberation. *Decision*, 2(2), 55–81.
- Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. *Psychological Science*, 11(3), 210–214.
- Miller, M. K., Adya, M., Chamberlain, J., & Jehle, A. (2010). The effects of counterfactual thinking on reactions to victimization. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 6(1), 17–30.
- Morsanyi, K., & Handley, S. J. (2012). *Does thinking make you biased? The case of the engineers and lawyers problem*. In N. Miyake, D. Peebles, & R. P. Cooper (Eds.), *Building bridges across cognitive sciences around the world: Proceedings of the 34th Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (pp. 2049–2054). Cognitive Science Society.
- Nesselroade, K. P., Beggan, J. K., & Allison, S. T. (1999). Possession enhancement in an interpersonal context: An extension of the mere ownership effect. *Psychology & Marketing*, 16(1), 21–34.; Beggan, J. K. (1997). More there than meets their eyes: Support for the mere-ownership effect. *Journal of Applied Social Psychology*, 27(5), 399–409.
- Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(4), 1354.
- Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., & Wheatley, T. P. (1998). Immune neglect: A source of durability bias in affective forecasting. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75(3), 617–638.
- Gilovich, T., & Savitsky, K. (2002). Like goes with like: The role of representativeness in erroneous and pseudoscientific beliefs. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 617–624). Cambridge University Press.
- Gollwitzer, P. M., & Brandstätter, V. (1997). Implementation intentions and effective goal pursuit. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(1), 186–199.
- Greifeneder, R., Bless, H., & Pham, M. T. (2011). When do people rely on affective and cognitive feelings in judgment? A review. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 107–141.
- Haidt, J. (2001). *The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment*. *Psychological Review*, 108(4), 814–834.
- Ijzerman, H., Gallucci, M., Pouw, W. T. J. L., Weißgerber, S. C., Van Doesum, N. J., & Williams, K. D. (2012). Cold-blooded loneliness: Social exclusion leads to lower skin temperature. *Acta Psychologica*, 140(3), 283–288.
- Isen, A. M., & Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: Facilitating enjoyment of play, responsible work behavior, and self-control. *Motivation and Emotion*, 29(4), 295–323.
- Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), 1122–1131.
- Johnstone, K. (1979). *Impro: Improvisation and the theatre*. Methuen Drama.
- Kahneman, D. (2000). Evaluation by moments: Past and future. In D. Kahneman & A. Tversky (Eds.), *Choices, values, and frames* (pp. 693–708).

250–256.

Ochsner, K. N., Bunge, S. A., Gross, J. J., & Gabrieli, J. D. E. (2002). Rethinking feelings: An fMRI study of the cognitive regulation of emotion. *Journal of Cognitive Neuroscience*, *14*(8), 1215–1229.

Pennycook, G., Fugelsang, J. A., & Koehler, D. J. (2015). Everyday consequences of analytic thinking. *Current Directions in Psychological Science*, *24*(6), 425–432.

Pham, M. T. (2007). Emotion and rationality: A critical review and interpretation of empirical evidence. *Review of General Psychology*, *11*(2), 155–178.

Robinson, R. J., Keltner, D., Ward, A., & Ross, L. (1995). Actual versus assumed differences in construal: “Naive realism” in intergroup perception and conflict. *Journal of Personality and Social Psychology*, *68*(3), 404–417.

Roese, N. J., & Morrison, M. (2009). The psychology of counterfactual thinking. *Historical Social Research*, *34*(2), 16–26.

Schwarz, N. (2002). Feelings as information: Moods influence judgments and processing strategies. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 534–547). Cambridge University Press.

Schwarz, N., Bless, H., Bohner, G., & Strack, F. (1990). Mood and persuasion: A cognitive response analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *16*(2), 331–345.

Schwarz, N., Kahneman, D., & Xu, J. (2009). Global and episodic reports of hedonic experience. In R. Belli, F. Stafford, & D. Alwin (Eds.), *Using calendar and diary methods in life events research* (pp. 157–174). Sage Publications.

Simpson, J. A., Collins, W. A., Tran, S., & Haydon, K. C. (2007). Attachment and the experience and expression of emotions in romantic relationships: A developmental perspective. *Journal of Personality and Social Psychology*, *92*(2), 355–367.

Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and

Cambridge University Press & Russell Sage Foundation.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, *47*(2), 263–291.

Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., & Redelmeier, D. A. (1993). When more pain is preferred to less: Adding a better end. *Psychological Science*, *4*(6), 401–405.

Lawler, E. E., Kuleck, W. J., Rhode, J. G., & Sorensen, J. E. (1975). Job choice and post decision dissonance. *Organizational Behavior and Human Performance*, *13*(1), 133–145.

Lazarus, R. S. (1968). Emotions and adaptation: Conceptual and empirical relations. In W. J. Arnold (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (Vol. 16, pp. 175–266). University of Nebraska Press.

Lazarus, R. S. (1968). *Emotions and adaptation*. In W. J. Arnold (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (Vol. 16, pp. 175–266). University of Nebraska Press.

Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgment and choice. *Cognition and Emotion*, *14*(4), 473–493.

Li, Y., & Hu, X. (2019). Decision making approach with focus point and regret. *Wuhan University Journal of Natural Sciences*, *24*(6), 519–523.

Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. *Psychological Bulletin*, *127*(2), 267–286.

Loewenstein, G., & Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making. In R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), *Handbook of affective sciences* (pp. 619–642). Oxford University Press.

Loewenstein, G., & Schkade, D. (1999). Wouldn't it be nice? Predicting future feelings. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The*

- rationality. *Risk Analysis*, 24(2), 311–322.
- Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2007). The affect heuristic. *European Journal of Operational Research*, 177(3), 1333–1352.
- Slovic, P., Peters, E., Finucane, M. L., & MacGregor, D. G. (2005). Affect, risk, and decision making. *Health Psychology*, 24(4, Suppl), S35–S40.
- Sokol-Hessner, P., Camerer, C. F., & Phelps, E. A. (2013). Emotion regulation reduces loss aversion and decreases amygdala responses to losses. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8(3), 341–350.
- Sokol-Hessner, P., Hsu, M., Curley, N. G., Delgado, M. R., Camerer, C. F., & Phelps, E. A. (2009). Thinking like a trader selectively reduces individuals' loss aversion. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(13), 5035–5040.
- Stein, N. L., & Trabasso, T. (1992). The organisation of emotional experience: Creating links among emotion, thinking, language, and intentional action. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 225–244.
- Sternberg, R. J. (1985). Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(3), 607–627.
- Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(5), 768–777.
- Sunstein, C. R. (2002). Probability neglect: Emotions, worst cases, and law. *Yale Law Journal*, 112(1), 61–107.
- Tetlock, P. E. (2000). The psychology of the unthinkable: Taboo trade-offs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(5), 853–870.
- Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. *Journal of Applied Psychology*, 4(1), 25–29.
- Tiedens, L. Z., & Linton, S. (2001). Judgment under emotional certainty and uncertainty: The effects of foundations of hedonic psychology (pp. 85–105). Russell Sage Foundation.
- Loewenstein, G., O'Donoghue, T., & Bhatia, S. (2015). Modeling the interplay between affect and deliberation. *Decision*, 2(2), 55–81.
- Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. *Psychological Science*, 11(3), 210–214.
- Miller, M. K., Adya, M., Chamberlain, J., & Jehle, A. (2010). The effects of counterfactual thinking on reactions to victimization. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 6(1), 17–30.
- Morsanyi, K., & Handley, S. J. (2012). *Does thinking make you biased? The case of the engineers and lawyers problem*. In N. Miyake, D. Peebles, & R. P. Cooper (Eds.), *Building bridges across cognitive sciences around the world: Proceedings of the 34th Annual Meeting of the Cognitive Science Society* (pp. 2049–2054). Cognitive Science Society.
- Nesselroade, K. P., Beggan, J. K., & Allison, S. T. (1999). Possession enhancement in an interpersonal context: An extension of the mere ownership effect. *Psychology & Marketing*, 16(1), 21–34.; Beggan, J. K. (1997). More there than meets their eyes: Support for the mere-ownership effect. *Journal of Applied Social Psychology*, 27(5), 399–409.
- Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(4), 250–256.
- Ochsner, K. N., Bunge, S. A., Gross, J. J., & Gabrieli, J. D. E. (2002). Rethinking feelings: An fMRI study of the cognitive regulation of emotion. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(8), 1215–1229.
- Pennycook, G., Fugelsang, J. A., & Koehler, D. J. (2015). Everyday consequences of analytic thinking. *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), 425–432.
- Pham, M. T. (2007). Emotion and rationality: A critical review and interpretation of empirical evidence. *Review of General Psychology*, 11(2), 155–178.
- Robinson, R. J., Keltner, D., Ward, A., & Ross, L.

- specific emotions on information processing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81(6), 973–988.
- Tomkins, S. S. (1970). Affect as the primary motivational system. *American Psychologist*, 25(5), 535–539.
- Tooby, J., & Cosmides, L. (1990). The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments. *Ethology and Sociobiology*, 11(4–5), 375–424.
- Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2011). The Cognitive Reflection Test as a predictor of performance on heuristics-and-biases tasks. *Memory & Cognition*, 39(7), 1275–1289.
- Van Dijk, W. W., Zeelenberg, M., & van der Pligt, J. (1999). Not having what you want versus having what you do not want: The impact of type of negative outcome on the experience of disappointment and related emotions. *Cognition and Emotion*, 13(2), 129–148.
- Williams, E. F. (2008). Do people really believe they are above average? *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(5), 792–809.
- Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2003). Affective forecasting. *Advances in Experimental Social Psychology*, 35, 345–411.
- Wilson, T. D., Centerbar, D. B., Kermer, D. A., & Gilbert, D. T. (2005). The pleasures of uncertainty: Prolonging positive moods in ways people do not anticipate. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88(1), 5–21.
- Wyer, R. S., Jr., Clore, G. L., & Isbell, L. M. (1999). Affect and information processing. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 31, pp. 1–77). Academic Press.
- Zajonc, R. B., & Rajecki, D. W. (1969). Exposure and affect: A field experiment. *Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research*, 1, 135–149.
- Zhong, C.-B., & Leonardelli, G. J. (2008). Cold and lonely: Does social exclusion literally feel cold? *Psychological Science*, 19(9), 838–842.
- (1995). Actual versus assumed differences in construal: “Naive realism” in intergroup perception and conflict. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(3), 404–417.
- Roese, N. J., & Morrison, M. (2009). The psychology of counterfactual thinking. *Historical Social Research*, 34(2), 16–26.
- Schwarz, N. (2002). Feelings as information: Moods influence judgments and processing strategies. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 534–547). Cambridge University Press.
- Schwarz, N., Bless, H., Bohner, G., & Strack, F. (1990). Mood and persuasion: A cognitive response analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 16(2), 331–345.
- Schwarz, N., Kahneman, D., & Xu, J. (2009). Global and episodic reports of hedonic experience. In R. Belli, F. Stafford, & D. Alwin (Eds.), *Using calendar and diary methods in life events research* (pp. 157–174). Sage Publications.
- Simpson, J. A., Collins, W. A., Tran, S., & Haydon, K. C. (2007). Attachment and the experience and expression of emotions in romantic relationships: A developmental perspective. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(2), 355–367.
- Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect, reason, risk, and rationality. *Risk Analysis*, 24(2), 311–322.
- Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2007). The affect heuristic. *European Journal of Operational Research*, 177(3), 1333–1352.
- Slovic, P., Peters, E., Finucane, M. L., & MacGregor, D. G. (2005). Affect, risk, and decision making. *Health Psychology*, 24(4, Suppl), S35–S40.
- Sokol-Hessner, P., Camerer, C. F., & Phelps, E. A. (2013). Emotion regulation reduces loss aversion and decreases amygdala responses to losses. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8(3), 341–350.
- Sokol-Hessner, P., Hsu, M., Curley, N. G., Delgado, M. R., Camerer, C. F., & Phelps, E. A. (2009).

Thinking like a trader selectively reduces individuals' loss aversion. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(13), 5035–5040.

Stein, N. L., & Trabasso, T. (1992). The organisation of emotional experience: Creating links among emotion, thinking, language, and intentional action. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 225–244.

Sternberg, R. J. (1985). Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(3), 607–627.

Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(5), 768–777.

Sunstein, C. R. (2002). Probability neglect: Emotions, worst cases, and law. *Yale Law Journal*, 112(1), 61–107.

Tetlock, P. E. (2000). The psychology of the unthinkable: Taboo trade-offs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(5), 853–870.

Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. *Journal of Applied Psychology*, 4(1), 25–29.

Tiedens, L. Z., & Linton, S. (2001). Judgment under emotional certainty and uncertainty: The effects of specific emotions on information processing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81(6), 973–988.

Tomkins, S. S. (1970). Affect as the primary motivational system. *American Psychologist*, 25(5), 535–539.

Tooby, J., & Cosmides, L. (1990). The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of ancestral environments. *Ethology and Sociobiology*, 11(4–5), 375–424.

Toplak, M. E., West, R. F., & Stanovich, K. E. (2011). The Cognitive Reflection Test as a predictor of performance on heuristics-and-biases tasks. *Memory & Cognition*, 39(7), 1275–1289.

Van Dijk, W. W., Zeelenberg, M., & van der Pligt, J. (1999). Not having what you want versus having what you do not want: The impact of type of negative outcome on the experience of disappointment and related emotions. *Cognition and Emotion*, 13(2), 129–148.

Williams, E. F. (2008). Do people really believe they are above average? *Journal of Personality and Social Psychology*, 94(5), 792–809.

Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2003). Affective forecasting. *Advances in Experimental Social Psychology*, 35, 345–411.

Wilson, T. D., Centerbar, D. B., Kermer, D. A., & Gilbert, D. T. (2005). The pleasures of uncertainty: Prolonging positive moods in ways people do not anticipate. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88(1), 5–21.

Wyer, R. S., Jr., Clore, G. L., & Isbell, L. M. (1999). Affect and information processing. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 31, pp. 1–77). Academic Press.

Zajonc, R. B., & Rajecki, D. W. (1969). Exposure and affect: A field experiment. *Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research*, 1, 135–149.

Zhong, C.-B., & Leonardelli, G. J. (2008). Cold and lonely: Does social exclusion literally feel cold? *Psychological Science*, 19(9), 838–842.